

УДК 37.015.3

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/51>

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ АГРЕССИВНЫХ ДЕТЕЙ

©*Минакова С. С.*, ORCID: 0000-0002-6818-7129, SPIN-код: 6978-3816,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, svetaminakova1@mail.ru

©*Николаева А. А.*, ORCID 0000-0001-8538-8371, SPIN-код: 1099-6099, канд. социол. наук,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, allaalekseevna@bk.ru

©*Савченко И. А.*, ORCID: 0000-0002-7955-2283, SPIN-код: 4424-2291, канд. полит. наук,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, arin76@mail.ru

THE FEATURE OF AGGRESSIVE CHILDREN'S COMMUNICATION SKILLS

©*Minakova S.*, ORCID: 0000-0002-6818-7129, SPIN-code: 6978-3816, Moscow State University
of Psychology & Education, Moscow, Russia, svetaminakova1@mail.ru

©*Nikolaeva A.*, ORCID: 0000-0001-8538-8371, SPIN-code: 1099-6099, Ph.D.,
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, allaalekseevna@bk.ru

©*Savchenko I.*, ORCID: 0000-0002-7955-2283, SPIN-code: 4424-2291, Ph.D.,
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, arin76@mail.ru

Аннотация. Данная работа посвящена изучению проблемы коммуникативных умений младших школьников с агрессивными проявлениями. Проведены теоретический анализ и эмпирическое исследование. Описаны понятия «коммуникативных умений» и «агрессии». В статье представлены причины, способы снижения проявления детской агрессии, ее типология. Выделяются особенности коммуникаций агрессивных младших школьников и особенности коммуникативных навыков их сверстников. В проведенном исследовании сравниваются коммуникативные умения детей двух групп: с агрессивными проявлениями и без. С помощью используемых методик: теста Басса-Дарки (в модификации Г. В. Резапкиной) и теста руки Вагнера были выявлены дети с агрессивными проявлениями, определены формы выражения их агрессивного поведения; уровень коммуникативных навыков помогла определить методика «Рукавички» (Г. А. Цукермана). В ходе практического исследования был получен вывод о том, что уровень коммуникативных умений у детей без агрессивных проявлений значительно выше, чем у младших школьников с агрессивностью.

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of communicative skills of younger students with aggressive manifestations. Theoretical analysis and empirical research are carried out. The concepts of 'communication skills' and 'aggression' are described. The article presents the causes, ways to reduce the manifestation of child aggression, its typology. Highlighted features of communication aggressive younger students and their peers. The study compares the communicative skills of children of two groups: with aggressive manifestations and without. With the help of the methods used: Buss-Durkee test (in modification by G. V. Resapkina); the hands test by Wagner; techniques 'Gloves' (by G. Zuckerman) was identified as children with aggressive manifestations, determined the forms of expression of their aggressive behavior and draw the conclusion that the level of communicative abilities in children without aggressive manifestations is much higher.

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, коммуникативные навыки, детская коммуникация, детская агрессия.

Keywords: aggression, aggressive behavior, children's aggression, communication skills, children's communication.

Введение

Актуальность данного исследования состоит в решении практических психологических и педагогических задач, которые предъявляет современное общество к здоровью ребенка, его психическому, психологическому и психофизическому состоянию, а также, в значимости проблемы взаимодействия детей с агрессивными проявлениями со сверстниками.

Цель исследования — изучить особенности взаимодействия детей младшего школьного возраста с агрессивными проявлениями со сверстниками.

Задачи: выявить различия в способах коммуникации агрессивных детей и их сверстников; определить и сравнить уровень коммуникативных умений детей двух групп: с агрессивными проявлениями и без агрессивных проявлений.

Объект исследования — коммуникативные умения младших школьников; предмет — особенности коммуникативных умений у младших школьников с агрессивными проявлениями.

Материал и методы исследования

Согласно определению Г. В. Андреевой [1] коммуникативные умения — это основанный на теоретической и практической готовности личности комплекс целенаправленных коммуникативных действий. С помощью этого комплекса можно творчески использовать свои знания, чтобы отражать и преобразовывать окружающую действительность.

В работах А. В. Мудрика [5] тоже рассмотрено понятие коммуникативных умений. На его взгляд, это способность правильно выстраивать поведение в группе, интерпретировать социальную психологию коммуникации, находить требуемый подход к собеседнику, уметь сопереживать ему.

В педагогической психологии отмечают зарождение и интенсивное развитие коммуникативной деятельности в детском возрасте (А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и др.). С рождения ребенок находится с людьми в разных отношениях, и первый его собеседник — мама. Уже в дошкольном возрасте у ребенка активно устанавливаются коммуникативные связи [3].

При поступлении в школу ребенок, как правило, уже умеет: устанавливать контакт с ровесниками и взрослыми; слушать и интерпретировать чужую речь, оформлять свою мысль; владеть произвольными формами общения через деятельность; использовать элементы культуры общения [7].

Уровень сформированности коммуникативной компетенции влияет на адаптацию ребенка в школе и его эмоциональное благополучие в классе. Если ребенок имеет низкий уровень коммуникативных умений, ему нелегко найти себе школьных друзей. Дети с низким уровнем коммуникативных навыков, как правило, не участвуют в коллективных обсуждениях, так как им трудно формулировать свои ответы и строить правильную речь.

Отечественные и зарубежные психолого-педагогические исследования показывают характеристики коммуникаций агрессивных детей: невысокий показатель интеллектуальных способностей; произвольность в изречениях, соответствующая возрастным стандартам;

низкий социальный статус в группе сверстников (обычно таких детей боятся и избегают), отсутствие авторитета; средний уровень развития игровой деятельности, игры в основном носят грубый характер [2].

А. Buss связывает агрессию с угрожающим поведением или наносящим непосредственный ущерб окружающим. То есть следствием агрессии должен стать именно причиненный вред, а не просто негативные последствия [11].

Еще одну точку зрения относительно того, что такое агрессия, высказал Зильман. Он определяет агрессию как попытку нанесения окружающим физических повреждений.

Объединив различные точки зрения, аккумулировав все определения, агрессия представляется формой выражения поведения, имеющего цель причинить вред окружающим, которые сами по себе не желают и не терпят такого обращения.

Стоит различать понятия агрессии и агрессивности. Агрессивность – это свойство человека, использующего предпочтительно насильственные средства для достижения своей цели [8, 11].

Наиболее сильное проявление агрессии присуще маленьким детям. Ребенку отказали – он в гнев и слезы. Маленькие дети уязвимы, их легко обидеть и обмануть. Детская агрессия – реакция на поведение взрослых, протест, защита своих прав. Агрессия детей дошкольного возраста возрастает и снижается до семи лет. Психологи считают, что в этом возрасте дети способны разрешать конфликты иначе [4].

Можно выделить следующие причины частой детской агрессии[6]:

1) Очевидные эмоциональные расстройства, вызванные различными проблемами во время перинатального периода или периода рождения. Это слабые дети, подвижные и нестабильные.

2) Семейные проблемы.

3) Давление, кризис, перемены или любое изменение.

4) Чрезмерно строгое воспитание детей, постоянный запрет или отказ

5) Чрезмерная опека, исполнение любых прихотей.

6) Подражание поведению одного из родителей.

Прежде всего, стоит понимать, что агрессивное поведение ребенка имеет определенную причину, которую нужно сначала понять и попытаться принять ее, а затем уже следует с ней работать [8]. В педагогической практике присутствует многообразие коррекционных методов по снижению уровня агрессивных проявлений. С детьми дошкольного возраста нужно проводить игротерапию, с детьми младшего школьного возраста чаще используют психодраму. В индивидуальной работе с ребенком возможно более тщательно проводить коррекцию эмоционально-волевой сферы, применяя следующие способы: самовыражение путем творческой деятельности; сублимация агрессии в плодотворную деятельность – трудовую, спортивную или общественную; проведение тренингов. После индивидуальной работы и совместной работы с родителями проводят групповую терапию, заключающуюся в беседе с классом, психогимнастике, ролевых играх, тренингов на самопознание, ауторелаксации. Прежде чем диагностировать чрезмерное проявления агрессии у своего ребенка и начинать с этим работать, стоит проанализировать и свое поведение и отношение к происходящему. Паника, чрезмерные эмоции или снисходительные отношения не являются помощниками в воспитании. Кроме того, не стоит поспешно делать выводы о своем ребенке: «агрессивный», «злой». Важнее правильно выстроить воспитательный процесс, а не переживать по поводу того, что ребенок «не такой» и не соответствует каким-то меркам [4]. Для психокоррекции важно участие всех членов семьи, мирная атмосфера в период проведения коррекции, сочетание двух форм семейной терапии: индивидуальной и

групповой. При этом стоит различать проявление агрессии как выходящего признака психического расстройства или же как специфическую модель поведения.

Социализация агрессии — это процесс обучения тому, как контролировать свои агрессивные импульсы, контролировать эмоции и выражать их в форме, приемлемой в данном обществе [9]. Одним из результатов социализации агрессии является регулирование своих агрессивных устремлений, приспособление к требованиям общества; в другом же случае люди остаются агрессивными, но учатся проявлять агрессию в более слабой форме: через оскорбления, скрытые принуждения, скрытые требования и так далее. Третий исход: человек ничему не научается и выражает свои агрессивные побуждения в физическом насилии. В социализации агрессии важную роль играет привитие конкретной культуры, семейных традиций в раннем опыте воспитания, обеспечение ребенка здоровой психологической и эмоциональной атмосферой.

Результаты и обсуждение

С целью разрешения установленных целей и задач в данном эмпирическом исследовании были использованы диагностические методики, благодаря которым можно определить уровень коммуникативных умений, а также формы и степень выраженности агрессивных проявлений детей младшего школьного возраста. Респондентами стали 30 учеников начальной школы (2 класс) общеобразовательного учреждения г. Москвы. Тест руки Э. Вагнера помог определить количество детей с агрессивными проявлениями. Далее в своем исследовании разделяем детей на 2 группы: с агрессивными проявлениями и без агрессивных проявлений, и оцениваем у обеих групп уровень коммуникативных навыков.

Тест руки Э. Вагнера помог определить количество детей с агрессивными проявлениями (10 из 30). Школьникам предлагалось интерпретировать жест руки, изображенной на картинке. Таких картинок было 9, и каждой картинке испытуемый мог присудить то или иное действие, которое выражает данное изображение руки в стоп-кадре. Таким образом, каждый ответ респондента можно отнести к 11 категориям, так скажем, 11 мотивам, которыми руководствовались школьники при выборе значения жеста. Оценить уровень агрессивности ребенка можно по специальной формуле данного теста. Результаты получились следующими: 10 из 30 детей имеют большую степень враждебности - следовательно, дети с агрессивными проявлениями составляют 1/3 от всего 2 класса. Далее в исследовании мы разделяем детей на 2 группы: с агрессивными проявлениями и без агрессивных проявлений.

Тест эмоции Басса-Дарки (в модификации Г. В. Резапкиной) позволил выявить формы агрессивных проявлений и степень их выраженности у детей младшего школьного возраста двух групп: с агрессивными проявлениями и без агрессивных проявлений. Результаты можно представить в виде гистограммы (Рисунок 1):

На Рисунке видно, что преобладающими формами агрессии у детей с агрессивными проявлениями являются: словесная, физическая, негативизм и обидчивость. Также стоит заметить, что показатели по всем формам агрессивного поведения у группы детей с агрессивными проявлениями в несколько раз выше, чем у группы детей без агрессивных проявлений.

Рисунок 1. Соотношение выраженности форм агрессивного поведения детей двух групп: с агрессивными проявлениями и без агрессивных проявлений

Определить уровень коммуникативных умений в процессе организации и осуществления сотрудничества позволила Методика «Рукавички» (Г. А. Цукерман) [10]. С помощью нее было выявлено, что низкий уровень коммуникативных умений имеет 7 человек (70%) в группе детей с агрессивными проявлениями и 3 человека (15%) в группе детей без агрессивных проявлений. Средний уровень коммуникативных умений имеет 3 человека (30%) в группе детей с агрессивными проявлениями и 8 человек (40%) в группе детей без агрессивных проявлений. Высокий уровень коммуникативных умений не наблюдается ни у одного ребенка младшего школьного возраста в группе с агрессивными проявлениями, а в группе детей без агрессивных проявлений высокий уровень коммуникативных умений наблюдается у 9 человек (45%) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Уровень коммуникативных умений младших школьников детей двух групп: с агрессивными проявлениями и без агрессивных проявлений

Заключение

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что уровень коммуникативных умений младших школьников с агрессивными проявлениями оказывается ниже, чем у сверстников без агрессивных проявлений. Это показывает связь между

агрессивными проявлениями и коммуникативными умениями в обратной зависимости, что негативно сказывается на развитии ребенка с повышенным уровнем проявления агрессии и на его социальном статусе [11].

Важным моментом выступает социализация агрессии таких детей как со стороны родителей в воспитательном процессе, так и со стороны педагогов в учебном процессе. Она может быть достигнута путем создания педагогических условий, снижающих проявление агрессии. Воспитательный процесс должен быть наполнен формированием умений, навыков, установок в отношении других людей [12, 13]. Для взрослых в общении с агрессивными детьми важно выделить принципы коммуникаций с такими детьми: позволять ребенку выплеснуть агрессию, перевести ее на другие объекты (например, поколотить подушку, крепко сжать кулаки), показывать личный пример конструктивного поведения и бесконфликтного общения и, конечно же, вести работу по коррекции проявления агрессии.

При грамотном психолого-педагогическом подходе в воспитании ребенка, отличающегося агрессивным поведением, можно устранить агрессивные проявления в условиях существования современных способов и методик и, следовательно, повысить уровень его коммуникативных умений.

Список литературы:

1. Андреева Г. М. Межличностное восприятие в группе. М.: Изд-во МГУ, 1981.
2. Агафонова И. Н. Развитие у первоклассников коммуникативных умений // Управление начальной школой. 2010. №9. С. 31-35.
3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб: Питер, 2009. 400 с.
4. Долгова А. Г. Агрессия в младшем школьном возрасте : диагностика и коррекция. М.: Генезис. 2009. 215 с.
5. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. М.: Ин-т практ. Психологии. 1997. 368 с.
6. Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Роль учителя в профилактике конфликтов посредством информационной безопасности в образовательном учреждении // Научно-педагогическое обозрение. 2018. №2 (20). С. 125-130.
7. Николаева А. А., Смурыгина Е. А. Особенности психолого-педагогической характеристики детей младшего школьного возраста, влияющие на возникновение конфликтов // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 379-384.
8. Травина С. А. Взаимодействие психолога и учителя в профилактике агрессивного поведения младших школьников: дис. ... канд. психол. наук. М. 2006. 212 с.
9. Платонова Н. М. Агрессия у детей и подростков. СПб.: Речь. 2006. 336 с.
10. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг. 1993. 268 с.
11. Алешина Ю. Е. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских парах с различным стажем совместной жизни: автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 1985.
12. Buss A. Aggression pays // The control of aggression and violence. NY: London. 1971.
13. Schat A. C. H., Kelloway E. K. Effects of perceived control on the outcomes of workplace aggression and violence // Journal of occupational health psychology. 2000. V. 5. №3. P. 386.

References:

1. Andreeva, G. M. (1981). Mezhlichnostnoe vospriyatie v gruppe. Moscow. Izd-vo MGU. (in Russian)

2. Agafonova, I. N. (2010). Razvitie u pervoklassnikov kommunikativnykh umenii. *Upravlenie nachal'noi shkoloi*, (9). 31-35. (in Russian)
3. Bozhovich, L. I. (2009). Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. St. Petersburg. Piter, 400. (in Russian)
4. Dolgova, A. G. (2009). Agressiya v mladshem shkol'nom vozraste: diagnostika i korrektsiya. Moscow. Genezis. 215. (in Russian)
5. Mudrik, A. V. (1997). Vvedenie v sotsial'nuyu pedagogiku. M.: In-t prakt. Psikhologii. 368.
6. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Stepanova, O. S. (2018). Teachers role in Prophylaxis of Conflicts by information security in Educational Institution. *Pedagogical Review*, 2 (20). 125-130. (in Russian)
7. Nikolaeva, A., & Smurygina, E. (2018). Features of the psychological and pedagogical characteristics of primary school age children, which affect the conflicts occurrence. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 379-384. (in Russian).
8. Travina, S. A. (2006). Vzaimodeistvie psikhologa i uchitelya v profilaktike agressivnogo povedeniya mladshikh shkol'nikov: dis. ... kand. psikhol. nauk. Moscow. 212. (in Russian)
9. Platonova, N. M. (2006). Agressiya u detei i podrostkov. St. Petersburg. Rech'. 336. (in Russian)
10. Tsukerman, G. A. (1993). Vidy obshcheniya v obuchenii. Tomsk: Peleng. 268. (in Russian)
11. Aleshina, Yu. E. (1985). Udovletvorennost' brakom i mezhlchnostnoe vospriyatie v supruzheskikh parakh s razlichnym stazhem sovmestnoi zhizni: avtoref. diss. ... kand. psikhol. nauk. Moscow. (in Russian)
12. Buss, A. (1971). Aggression pays. *The control of aggression and violence*. NY: London.
13. Schat, A. C., & Kelloway, E. K. (2000). Effects of perceived control on the outcomes of workplace aggression and violence. *Journal of occupational health psychology*, 5(3), 386.

Работа поступила
в редакцию 14.06.2019 г.

Принята к публикации
19.06.2019 г.

Ссылка для цитирования:

Минакова С. С., Николаева А. А., Савченко И. А. Особенности коммуникативных навыков агрессивных детей // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 395-401. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/51>

Cite as (APA):

Minakova, S., Nikolaeva, A., & Savchenko, I. (2019). The Feature of Aggressive Children's Communication Skills. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 395-401. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/51> (in Russian).